

НОВГОРОДЦЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

У Татьяны Павловны Новгородцевой юбилей. Это замечательный повод сказать о ней несколько слов признательности, уважения, восхищения. Любительница театра и музыки, ценительница всех видов искусства, окруженная друзьями и поклонниками, человек действия, несущий заряд оптимизма окружающему миру.

Татьяна Павловна родилась 9 апреля 1949 года в г. Владивостоке, в семье с высокими нравственными устоями. Замечательные родители воспитывали ее в лучших традициях русской интеллигенции в атмосфере любви, взаимного уважения и справедливости, прививая своей дочери любовь к литературе, музыке, всему прекрасному.

Татьяна Павловна окончила химический факультет Дальневосточного Государственного университета в 1971 году и пришла работать на кафедру биохимии Владивостокского государственного медицинского института.

С 1980 г продолжила трудовую деятельность в Дальневосточном филиале Центрального НИИ курортологии и физиотерапии, ставшего впоследствии Научно-исследовательским институтом медицинской климатологии и восстановительного лечения. Татьяна Павловна являлась одним из организаторов биохимической службы Института, прошла путь от

младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию «Липидные параметры крови молодых мужчин как прогностические критерии ишемической болезни сердца», в феврале 2000 г. – докторскую «Липиды эритроцитов крови при формировании наследуемой кардиальной патологии» по специальности 03.01.04 – биохимия. В ноябре 2003 года Татьяне Павловне присвоено ученое звание профессор по специальности «Биохимия».

С научной деятельностью Татьяны Павловны тесно связано становление Научно-исследовательского института медицинской климатологии и восстановительного лечения. На протяжении своей работы в НИИ Татьяна Павловна занимается разработкой теоретических положений о формировании, дезорганизации и регуляции гомеостаза липидов в живом организме, изучением клеточно-молекулярных механизмов развития липидзависимых патологий. Круг её профессиональных интересов касается различных сфер биологии и медицины: экспериментальное моделирование патологических процессов, вопросы онтогенетических и репродуктивных механизмов становления липидного гомеостаза, изучение биологических эффектов природных липидов из морских гидробионтов и разработка на их основе препаратов

для профилактики и восстановительного лечения неинфекционных заболеваний висцеральных систем. За годы ее деятельности липидологическое направление института стало ведущим среди научных учреждений Дальневосточного региона и страны. Интересны и важны результаты исследований Татьяны Павловны и ее учеников, позволившие установить специфичность метаболических процессов в популяции Дальнего Востока, выделить мужской пол как самостоятельный фактор повышенного риска развития патологического состояния. Наиболее значительные научные достижения связаны с изучением механизмов наследования липидных нарушений при формировании «семейной» кардиальной патологии. Новые теоретические положения, обоснованные исследованиями профессора Новгородцевой Т.П. и ее учениками, нашли непосредственный выход в клиническую практику в виде экспертных тест-систем, способов доклинической и дифференциальной диагностики, профилактики и восстановительного лечения кардиореспираторной, гепатобилиарной патологии, программ адресной семейной профилактики. В области пульмонологии Татьяной Павловной и ее коллегами установлены иммунометаболические нарушения и регуляторные механизмы резистентности организма при остром и хроническом неспецифическом воспалении органов дыхания.

Татьяна Павловна является автором 10 монографий, более 250 научных работ, опубликованных в ведущих научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science, Scopus. Она является членом двух диссертационных советов, членом редакционной коллегии и редакционного совета 3 журналов («Здоровье. Медицинская экология. Наука», «Бюллетень физиологии и патологии дыхания», «Здоровье семьи – 21 век»), экспертом РАН, автором 20 патентов на изобретения, имеющих практическое использование в раз-

личных областях биологии и медицины, неоднократный дипломант Московского Международного Салона «Архимед», неизменный участник национальных и международных конференций, симпозиумов, научных семинаров, где ею неоднократно докладывались и выносились на обсуждение научной общественности результаты исследований. Татьяна Павловна сама является научным организатором проводимых на базе Института конгрессов, симпозиумов, конференций.

Профессор Новгородцева Т.П. возглавляет во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения научную школу в области липидологии, является одним из ведущих специалистов по подготовке высококвалифицированных научных кадров. Под ее руководством и при ее консультации защищено 11 диссертаций, из них 3 докторских.

За вклад в развитие фундаментальной науки Новгородцева Т.П. награждена Почетной грамотой Президиума РАМН, Почетной грамотой и Благодарностью Президиума Сибирского отделения РАМН, неоднократно отмечена грантами губернатора Приморского края по программе адресной поддержки творчества ученых, как имеющие важное значение для социально-экономического развития Приморского края.

Администрация Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания и коллектив НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, друзья и коллеги сердечно поздравляют Татьяну Павловну и желают ей крепкого здоровья, дальнейших успехов в ее многогранной деятельности.

Редакция журнала «Здоровье. Медицинская экология. Наука», в состав которой в течение многих лет входит Татьяна Павловна, искренне присоединяется к этим поздравлениям.